

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10809631>

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АРХИТЕКТУРЫ МЕЧЕТЬ- МЕДРЕСЫ МИЗДАКХАНА

Саатов Батыр Сайымбетович

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха. Ст.препод

АННОТАЦИЯ

В данной статье отмечается, что одной из актуальных проблем является строительные материалы и его архитектуры медресы и мечетей Миздакхана. Подчеркивается, что их строительный материалы

Ключевые слова: мечет, медресе, века, религия, века, богатое наследие.

ВВЕДЕНИЕ.

Фундамент мечети почти аналогичен большинству памятников, если рассматривать фундаменты существующих памятников в форте. Фундамент закладывают на грунт из нескольких рядов сырого или готового кирпича. Поверх них укладывают слой камышовых пластин, а затем начинают первый ряд стены³⁹. Слой тростника сохранял стену влажной и частично смягчал силу землетрясения. Если влажность фундамента не повышается. Такую основу имеют фундаменты средневековых поселений, в том числе памятники в Древнего Ургенче.

Нижние части стены сложены из одного или двух рядов камня, булыжника или кирпича. Слой камыша использовался в качестве фундамента для ряда памятников. Поверхность помещений и основание стены покрыты камышовыми пластинами. Такой утеплитель защищает пол и стены помещения от влаги. Поверхность пола была прижата толстым слоем земли над камышом, затем

покрыта толстой соломенной штукатуркой, а затем покрыта войлоком, предохранявшим их от мелких и вредных насекомых.

Стены мечети широко использовались в средневековых мавзолеях и сабах Миздахкона, а также в комплексах других регионов Средней Азии. В памятниках комплекса Миздахкон широко использовался обожженный кирпич и кирпич-сырец различных размеров. В средних частях стены памятника распространены ряды сырцового кирпича. В памятниках, где сырой и готовый кирпич использовались вместе, последний тип кирпича использовался от его конструктивного основания или углов. Например, размер кирпичей, использованных в нижней части арки Мавзолея Сорока Мулл, составляет 60x45x5, 60x50x6 см, а в остальной части стены встречаются вареные и сырые кирпичи размером 23,5x23,5 см. В стенах мечети комплекса Миздахкон использован сырцовый кирпич размером 24x24x4 см, 25x25x4 см.

Мы видим, что в некоторых памятниках использовались три и более типов объемных кирпичей.

Фундаменты крыши мечети находятся в замке Миздахкон, построенном в эпоху раннего средневековья и до наших дней. Однокровные фундаменты сохранились только в постройках 13-14 веков. В более ранних постройках широко использовался очень простой метод плоской крыши. Таким же образом был заложен фундамент мечети Миздахкон. В мечети сохранились плиты-ракушечники-основания деревянных столбов. Всего в намококжог мечети 16 оснований колонн. Наличие постамента может быть связано и с тем, что «васса-потолок» крыши памятника был закрыт, как и в Хивинской мечети. Ее общая архитектура схожа с интерьером и экстерьером Хорезмской мечети.

Мы считаем, что центральная часть имеет особую структуру. Нет сомнения, что освещение такой большой мечети осуществлялось только через отверстие, оставленное в центре потолка. Но структура дыры отличалась от структуры Джума-мечети в Хиве. Отверстие в потолке мечети Джума в Хиве оставили простой прямоугольной формы. Поскольку строительство мечети

Башарти Миздахкон датируется 10 веком, мы полагаем, что конструкция потолочного отверстия представляла собой деревянную купольную конструкцию, широко использовавшуюся в раннем средневековье. Поскольку такой купол широко использовался в раннем средневековье, это признают многие ученые. 40,41. Этот тип дырчатой конструкции широко использовали при реконструкции древних памятников. Когда такую конструкцию поднимают в виде купола в центре крыши большой мечети, то со всех четырех сторон крыши появляется уклон в сторону стена. Такая крыша гарантирует, что дождевая вода не будет долго задерживаться на крыше весной и осенью. Средняя часть крыши мечети, т.е. пространство между четырьмя столбами, покрыта несколькими квадратными балками, одна из которых расположена по диагонали поверх другой, которая по мере подъема из дерева становится меньше. Ряд квадратных балок может быть четыре, пять и более. В результате эта часть крыши выглядит как купол, но середина ее остается открытой.

Если говорить об украшениях, то узоры памятников крепости Миздахкон имеют практически такой же вид, как и украшения среднеазиатской архитектуры. Понятно, что искусство сербезакской штукатурки XVII-XX веков в большинстве городов Миздахкона не дошло до архитектуры Миздахкона этого периода. Миздахкон был вызван воздействием таких факторов, как экономический кризис или политическая ситуация, изменение климата. В мечети X века украшение сохранилось только в михрабной части. Алтарь окружен надписью в стиле хаски в сочетании с растительным мотивом. Сохранились лишь некоторые фрагменты надписи. Следует сказать, что в X-XI веках михраб украшали мечети и мавзолеи во многих городах Средней Азии, Хорезме на территории современного Туркменистана.

Конструкция фундаментов крыши под колоннами мечети Миздахкон аналогична фундаментам мечети Джума в Хиве. Срезанная сверху пирамида в форме куба представляет собой трехступенчатую пирамиду с круговыми структурами. Деревянные колонны в мечети Миздахкон не

сохранились, но мы считаем, что они похожи на древние колонны Джума-мечети в Хиве. Колонны могли долгое время оставаться под землей, сгнить или быть вывезены из Миздахкона.

ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1. Городише Миздахан в Республике Каракалпакстан. Охранные зоны. (проект) пояснительная записка. Авторский коллектив: Юсупов К. и др., Ташкент 1986.*
- 2. Есбергенов Х. Қонырат тарихий хам медений естеликлер 1993 ж. 91 б*
- 3. Есбергенов Х., Қонырат тарихий ва маданий эсталиклар VI-боб Қалъалар ва қўрғонлар - 46 б. Нукус, 1993 й.*
- 4. О.Машарипов Сигнально оборонительная башня «Кушхона» на берегу Амударьи 103-104 с. Самарканд 2019 г 17-18 апрель.*
- 5. Ягодин В.Н. С.М.Мадияров Ходжакуль сигнальная башня. Материалы к своду памятников истории и культуры Каракалпакской АССР, 1985 с 28.*